

КЎРСАТУВЛАРНИ ОЛДИНДАН МУСТАҲКАМЛАБ ҚЎЙИШ ПРОЦЕССУАЛ ҲАРАКАТИНИНГ БОСҚИЧЛАРИ.

Муҳаммадалиев Минҳожидин Қурбонали ўғли

ИИБ Академияси олий таълимдан кейинги таълим факультети таянч
докторантура докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10565754>

Аннотация. Кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш процессуал ҳаракатининг босқичлари ва уни ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари бўйича фикр-мулоҳазалар юритилиб, ушбу процессуал ҳаракатни янада ривожлантириш бўйича таклифлар берилган.

Таянч сўзлар: Кўрсатув, мустаҳкамлаш, суд, жой, гувоҳ, жабрланувчи, оғир касал, сўроқ қилиш.

Ҳар бир процессуал ҳаракатни тўғри ўтказилишининг кетма-кетлиги унинг босқичларини қамраб олади. Фикримизча, кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш процессуал ҳаракатини амалга оширилиши тартиби бўйича учта босқичдан иборат бўлиши ва у қуйидагиларни ўз ичига қамраб олиши мақсадга мувофиқдир:

биринчи босқич: кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаб қўйишни ўтказишга тайёргарлик кўриш;

иккинчи босқич: кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаб қўйишни ўтказиш;

учинчи босқич: кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш натижасида олинган маълумотларни иш ҳужжатларига расмийлаштириш.

Кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйишга тайёргарлик кўриш босқичида барча тайёргарлик ҳаракатлари амалга оширилиши керак. Яъни, суриштирувчи ёки терговчи ушбу босқичда жиноят иши материаллари билан яхшилаб танишиб чиқиши, кўрсатувлари олдиндан мустаҳкамланаётган шахсни батафсил сўроқ қилиши, кўрсатувларни мустаҳкамлаб қўйиш учун асослар мавжуд ёки мавжуд эмаслигини аниқлаши, кўрсатувларни мустаҳкамлаб қўйишга асос бўлувчи илова қилиниши керак бўлган ҳужжатларни олиши, кўрсатувлари мустаҳкамланаётган шахснинг шахсини тасдиқловчи ва тавфсифловчи ҳужжатларни ўрганиб чиқиши лозим.

Кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйишнинг иккинчи босқичи бевосита сўроқ қилиш орқали кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаш жараёни бўлиб ушбу босқичда суриштирувчи, терговчи,

прокурор ҳамда суд томонидан сўроқ қилиш ва кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш учун белгиланган талабларни бажариши лозим.

Эътиборли жихати шундаки, кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш суриштирувчи ёки терговчи томонидан бошланади, бироқ ушбу процессуал ҳаракатни ўтказишнинг асосий қисми эса суд томонидан амалга оширилади[1].

Кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйишнинг тартиби Жиноят-процессуал кодексининг 121⁴-моддасида келтирилган бўлиб, унга кўра:

гувоҳнинг, жабрланувчининг (фуқаровий даъвогарнинг) кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш судда сўроқ қилиш тартибига риоя этилган ҳолда, суриштирувчи, терговчи, прокурор, гумон қилинувчи, айбланувчи, унинг ҳимоячиси ва зарурат бўлганда процесснинг бошқа иштирокчилари иштирокида суд мажлисида ЖПКнинг 442-моддасига мувофиқ амалга оширилади.

ЖПКнинг 442-моддасига кўра, судда сўроқ қилиш тартиби белгиланган бўлиб, ЖПКнинг 96–108-моддаларида назарда тутилган қоидаларга кўра амалга оширилади. Шунингдек, суд мажлисида сўроқ қилиш алоҳида кўрсатилган қўйидаги қоидаларга амал қилган ҳолда ҳам олиб борилади:

– ҳар бир гувоҳ ҳали сўроқ қилинмаган гувоҳлар йўқлигида сўроқ қилинади. Сўроқ қилинган гувоҳлар суд мажлиси залида қоладилар ва суд тергови тамом бўлмасдан олдин залдан фақат суднинг ижозати билан чиқиб кетиши мумкин;

– вояга етмаган гувоҳни сўроқ қилиш ҳақиқатни аниқлаш манфаатлари талаб қилган ҳолларда суднинг ажрими билан судланувчининг йўқлигида ўтказилиши мумкин. Судланувчи суд мажлиси залига қайтиб киргандан кейин гувоҳнинг берган кўрсатувлари унга маълум қилиниши ҳамда шу гувоҳга саволлар беришга имконият яратилиши лозим;

– вояга етмаган гувоҳ сўроқ қилиниб бўлганидан кейин, суд ушбу гувоҳнинг мажлис залида қолиши зарур деб ҳисоблайдиган ҳолларни мустасно этганда, суд мажлиси залидан чиқариб юборилиши лозим.

Раислик қилувчи гувоҳни сўроқ қилишдан аввал унинг шахсини аниқлайди ҳамда уни кўрсатув беришдан бош тортганлик ва била туриб ёлғон кўрсатув берганлик учун жавобгарлик тўғрисида огоҳлантиради. Шундан сўнг, раислик қилувчи гувоҳга барчанинг олдида ошкора равишда

қуйидаги мазмунда қасамёд қилишни таклиф қилади: «Иш юзасидан ўзимга маълум бўлган барча нарсани судга айтиб беришга қасамёд қиламан. Фақат ҳақиқатни, барча ҳақиқатни гапириб бераман, ҳақиқатдан ўзга нарсани гапирмайман». Қасамёд матни гувоҳга унинг мажбурияти ва жавобгарлиги тушунтирилгани ҳақидаги гувоҳнинг тилхати билан биргаликда суд мажлисининг баённомасига илова қилинади[2].

Ўн олти ёшга тўлмаган гувоҳга ҳам ЖПК 441-моддасининг биринчи қисмида назарда тутилган ошкора қасамёд қилиш таклиф қилинади, лекин кўрсатув беришдан бош тортгани ёки била туриб ёлғон кўрсатув бергани учун жавобгарлик тўғрисида огоҳлантирилмайди ва ундан тилхат олинмайди.

Кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш асосларига кўра гувоҳ, жабрланувчи ёки фуқаровий даъвогарни жиноят ишини юритишда иштрок этишни истисно қиладиган оғир ва давомли касаллик мавжудлиги сабабли ҳам уларни кўрсатувлари мустаҳкамлаб қўйилиши мумкин.

Бироқ, ЖПКнинг 121⁴-моддасининг биринчи қисмига асосан гувоҳнинг, жабрланувчининг (фуқаровий даъвогарнинг) кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш судда сўроқ қилиш тартибига риоя этилган ҳолда, суриштирувчи, терговчи, прокурор, гумон қилинувчи, айбланувчи, унинг ҳимоячиси ва зарурат бўлганда процесснинг бошқа иштрокчилари иштрокида фақатгина суд мажлисида ЖПКнинг 442-моддасига мувофиқ амалга оширилиши белгиланган.

Лекин амалиётда шундай ҳолатларни ҳам учратиш мумкинки, оғир ва давомли касалликка чалинган гувоҳ ва жабрланувчини суд мажлисига таъминлашнинг имконияти бўлмайди. Ҳаттоки уларни ётган ўрnidан ҳам силжитиш, тиббиёт нуқтаи назаридан турли ҳил салбий ҳолатларни келтириб чиқаради. Соғлиғи ёмон бўлган гувоҳ ёки жабрланувчилар ўзининг яшаш хонадонида ёки тиббиёт муассасаларида ётган бўлиши мумкин.

ЖПКнинг кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш учун белгиланган нормаларда шунингдек, 442-моддасида ҳам оғир ва давомли касалликка чалинган гувоҳ ёки жабрланувчи кўрсатувларини мустаҳкамлаб қўйиш жараёнини унинг касал бўлиб ётган жойига борган ҳолда амалга ошириш тартиби кўрсатилмаган.

Юқоридагиларга асосан, ЖПКда белгиланган кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш тартибига гувоҳ, жабрланувчи ва фуқаровий даъвогарни жиноят ишини юритишда иштрок этишни истисно

қиладиган оғир ва давомли касаллик мавжудлиги асоси бўйича суд томонидан касал бўлган жойга борган ҳолда ўтказиш тартибини киритиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Юқорида берган таклифимизни таҳлил қилиш ва чуқурроқ ўрганиш мақсадида кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш институти мавжуд бўлган хорижий малакатларнинг жиноят-процессуал қонунчилигига эътибор қаратишга туртки бўлди.

Жумладан, **Қирғизистон Республикаси** ЖПКнинг 26-боби 198-201-моддаларида кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш институти кўрсатилган бўлиб, 200-моддасининг 1-бандига кўра, судга қадар иш юритиш даврида тергов судьяси томонидан гувоҳ ва жабрланувчини суд мажлисида ёки гувоҳ ва жабрланувчиларни касал бўлган жойида сўроқ қилиш қоидаларига амал қилган амалга оширилиши белгиланган[3]. **Украина Республикаси** ЖПКнинг 225-моддасида ҳам гувоҳ ва жабрланувчиларни кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш соғлиғи ёмон бўлган гувоҳ ва жабрланувчини турган жойида ёки суд мажлисида сўроқ қилиш қоидаларига амал қилган ҳолда процесс қатнашчилари иштрокида амалга оширилиши белгиланган[4]. **Молдова Республикаси** ЖПКнинг 109-моддасига кўра, тергов судьяси томонидан гувоҳни кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш суд мажлисида ёки гувоҳ касал бўлган жойида амалга оширилиши мумкинлиги белгиланган[5].

Кўрсатиб ўтилган хорижий давлатларда кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш асосан айнан ўша оғир касал бўлган гувоҳ ва жабрланувчининг турган жойида ёки агар иложи бўлса, суд мажлисида амалга оширилиши мумкинлигини кўришимиз мумкин.

Юқоридагиларга асосан, шунингдек оғир касал бўлган гувоҳ ва жабрланувчиларга ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида ЖПКнинг 121⁴-моддасига қуйидаги таҳрирда иккинчи қисм қўшиш мақсадга мувофиқ бўлади:

“Оғир ва давомли касалликка чалинган гувоҳнинг, жабрланувчининг (фуқаровий даъвогарнинг) кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш улар касалган бўлган жойида ҳам амалга оширилиши мумкин”

Кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш тўғрисидаги илтимосномани кўриб чиқиш прокурорнинг маърузаси билан бошланади

ҳамда прокурор ўз маърузаси билан кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш зарур эканлигини асослаб беради.

Суд мажлиси аудио- ва видеоёзувдан фойдаланган ҳолда, шунингдек видеоконференцалоқа режимида ўтказилиши мумкин. Шунингдек, кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаш жараёнида гумон қилинувчи, айбланувчининг иштироки гувоҳ ёки жабрланувчи (фуқаровий даъвогар)нинг хавфсизлигига таҳдид соладиган ёки руҳий ҳолатига таъсир қиладиган бўлса, гумон қилинувчи, айбланувчи суд мажлисига чақирилмайди.

Суд томонидан процесс иштрокчиларига суд мажлисининг жойи, санаси ва вақти ҳақида лозим даражада хабардор қилинади ва уларнинг маълум сабабларга кўра келмаганлиги кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш тўғрисидаги илтимосномани кўриб чиқиш учун монелик қилмайди.

Шуни алоҳида айтиш жоизки, агарда суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки ҳимоячи узрли сабабларга кўра келмаган ва бу ҳақда судга олдиндан хабар берган бўлса, кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйишга доир ҳаракатларнинг амалга оширилиши кейинга қолдирилиши мумкин.

Кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйишнинг учинчи босқичида кўрсатувларни мустаҳкамлаш натижасида олинган маълумотлар ЖПКнинг 90-92-моддалари ва 121⁴-моддаси тартибида баённомада расмийлаштирилади.

Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг (фуқаровий даъвогарнинг) кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаб қўйишга доир ҳаракатлар амалга оширилганлиги ҳақида ЖПКнинг 426, 427-моддалари талабларига мувофиқ суд мажлисининг баённомаси тузилади.

Суд муҳокамаси вақтида суд мажлисининг котиби ЖПКнинг 90 – 92-моддаларида назарда тутилган қоидалар асосида баённома юритади. Баённома компьютерда ёки қўлда ёзилиши мумкин. Баённоманинг тўлиқ бўлишини таъминлаш мақсадида аудиоёзув воситаларидан, шунингдек, стенограмма юритишдан ҳам фойдаланиш мумкин.

Суд мажлисининг баённомасида қуйидагилар кўрсатилиши керак: мажлисининг жойи ва санаси, суд ишининг рақами; мажлис бошланган ва тамом бўлган вақт кўрсатилган ҳолда; олиб борган суднинг номи ва тўлиқ таркиби; суд мажлисининг котиби, жабрланувчи ва унинг вакили,

фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар ва уларнинг вакиллари, таржимон, айбловчи, ҳимоячи, судланувчи, шунингдек суд чақирилган бошқа шахслар; кўрилатган иш ҳақида маълумотлар; судланувчининг шахсига доир маълумотлар; қатнашган ва қатнашмаган гувоҳлар ҳамда уларнинг келмаганлик сабаблари. Бундан ташқари, баённомада: раислик қилувчининг барча фармойишлари кўрсатилади ва суднинг ҳаракатлари қандай тартибда ўтган бўлса, шу тартибда ёзилади; ишда иштирок этувчи шахсларнинг илтимосномалари ва аризалари; судланувчи, жабрланувчи ва гувоҳлар кўрсатувларининг батафсил мазмуни; берилган саволларга экспертнинг жавоблари; суд музокараларининг кетма-кетлиги, суд музокараларида иштирок этган шахсларнинг хулосалари ҳамда судланувчи охириги сўзининг тўлиқ мазмуни; башарти жиноят процесси иштирокчилари илтимос қилган бўлса, ишни кўриш пайтида юз берган ҳолатлар тўғрисидаги арзлар кўрсатилади.

Суд мажлиси видеоконференцалоқа режимида ўтказилган тақдирда, суд мажлиси баённомасида ушбу модданинг иккинчи қисмида назарда тутилганлардан ташқари:

- суд мажлиси видеоконференцалоқа режимида ўтказилганлиги ҳақидаги;
- техника воситалари тўғрисидаги;
- суд мажлисини видеоконференцалоқа режимида ўтказишга кўмаклашаётган суд ва ходимлар ҳақидаги маълумотлар кўрсатилиши керак.

Суд мажлиси аудио- ёки видеоёзувга олинган тақдирда, суд мажлиси баённомасига суд мажлисида ёзиб олиш техника воситаларидан фойдаланилганлиги тўғрисида белги қўйилади[6].

Суд мажлисининг баённомаси раислик қилувчи ва суд мажлисининг котиби томонидан имзоланади. Суд мажлиси баённомасининг мазмуни бўйича раислик қилувчи билан суд мажлисининг котиби ўртасида келишмовчилик бўлган тақдирда, котиб ўз мулоҳазаларини баённомага илова қилиши шарт бўлиб, бу мулоҳазалар суд таркиби томонидан кўриб чиқилади. Иш якуни бўйича ушбу масала юзасидан ажрим чиқарилиб, баённомага илова қилинади[7].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Атамкулова Е.Т., Оролбаев М.П., Есенов У.А., Есенкулов Ш.А. International Scientific Journal. Theoretical & Applied Science. Депонирование показаний как одна из новелл уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики. 2018. – С. 115-116

2. Жиноят-процессуал ҳуқуқ: Дарслик // юридик фанлар доктори, професор М.А. Ражабова таҳрири остида. – Тошкент.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б. 595.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.07.2021 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36313326&pos=5;-88#pos=5;-88 (Бесплатная онлайн-законодательная база данных) / (Электрон манбага мурожаат этилган вақт: 12.07.2023).
4. Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.03.2023 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://continent-online.com/Document/?doc_id=31197178 / (Бесплатная онлайн-законодательная база данных) (Электрон манбага мурожаат этилган вақт: 12.09.2023).
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 года (По состоянию на 31.07.2023) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30397729#pos=1676;-40 (Электрон манбага мурожаат этилган вақт: 12.09.2023).
6. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // <https://lex.uz/acts/111460> Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 16.09.2023)
7. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // <https://lex.uz/acts/111460> Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 16.09.2023)

